

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ

Ходжаева Дилноза Шавкатовна
Қўқон давлат педагогика институти ректори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294484>

Ассалому алайкум! Ҳурматли конференция қатнашчилари, азиз меҳмонлар, хурматли устозлар!

Аввало Қўқон давлат педагогика институти раҳбарияти номидан ва шахсан ўз номидан мазкур “Мақтабгача таълим сифатини ошириш ва ривожлантириш стратегиялари: муаммо, ечимлар ва халқаро тажрибалар” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий конференциясига ташриф буюрган хорижлик меҳмонларимизга, республикамизнинг турли ҳудудларидан келган олимлар, соҳа мутахассисларига ҳамда конференция ташкилотчилари Мақтабгача таълим кафедраси жамоасига миннатдорчилигимни билдираман.

Бугунги Халқаро конференция ўзининг илмий-амалий ютуқлари ва натижалари билан мамлакатимиз мактабгача таълим тизимидаги мавжуд муаммоларни ҳал қилишда ва унинг кейинги ривожланишига самарали таъсир кўрсатади деб умид қиламан.

Бугунги кунда мамлакатимиз учун ёш авлодни ҳар томонлама етук инсон қилиб тарбиялаш ҳаётий муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Чунки ҳар қандай жамиятнинг равнақи, ижтимоий, сиёсий, иқтисодий фаровонлиги ёш авлоднинг ақлий ва ахлоқий салоҳияти ҳамда уларнинг юксак маънавий даражасига боғлиқ. Мақтабгача таълим эса барча соҳадаги ютуқларнинг пойдевори асоси бўлиб хизмат қилади.

Мамлакатимиз раҳбари Мухтарам Президентимизнинг 2019 йил 8 майдаги “Мақтабгача таълим тизimini 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4312 Қарорида айнан бугунги конференцияда кўриб чиқиладиган вазифалар долзарб, ҳал қилиниши зарур масалалар эканлиги таъкидлаб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизimini 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида қатор долзарб вазифалар белгилаб берилган.
Жумладан:

- мактабгача таълим соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш;
- мактабгача ёшдаги болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш;
- болаларнинг сифатли мактабгача таълим билан қамровини ошириш, ундан тенг фойдаланиш имкониятларини таъминлаш, мазкур соҳада давлат-хусусий шериклигини ривожлантириш;
- мактабгача таълим тизимига инновацияларни, илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш;
- мактабгача таълимни бошқариш тизimini такомиллаштириш, мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини молиялаштириш шаффофлиги ва самарадорлигини таъминлаш;
- мактабгача таълим тизимига мактабгача таълим тизими ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш, танлаб олиш ва ривожлантиришга мутлақо янги ёндашувларни жорий этиш;
- мактабгача таълим ташкилотларида болаларнинг соғлом ва баланслаштирилган овқатланишини, сифатли тиббий парваришини таъминлаш;

Ўсиб келаётган ёш авлодни баркамол инсон қилиб тарбиялаш борасидаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш, таълим ва тарбия самарадорлигини замон талаблари асосида таъминлаш, уни дунё талаблари даражасига олиб чиқишга эришиш ва булар орқали таълим-тарбиянинг моҳияти, мазмунини шакллантириш ва такомиллаштириш, мактабгача

таълим тизими қоида ва қонунларини ҳалқимизнинг бой тажрибалари асосида бойитиб бориш ва унинг янги қирраларини излаш бугунги куннинг долзарб муаммоларидир.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда 3 млн дан ортиқ 3–7 ёшли бола бор. Уларни мактабгача таълим билан қамраб олиш даражаси 74 фоизни ташкил қилмоқда. Мамлакатда бу кўрсаткични 2026 йилгача 80 фоизга, 2030 йилга бориб, 100 фоизга етказиш режа қилинган.

Сўнги даврдаги маълумотларга кўра Ўзбекистонда жами 33 942 та мактабгача таълим ташкилоти фаолият юритмоқда. 2022–2026 йилги Тараққиёт [стратегиясига кўра](#), 5 йилда мактабгача таълимдаги қамров даражасини 62 фоиздан 80 фоизга етказиш режалаштирилганди. 2026 йилга келиб эса 6 ёшли болаларни 100 фоиз мактабгача тайёрлов тизими билан қамраб олиш кутилмоқда. Бунинг учун эса бу ташкилотларда фаолият олиб боровчи кадрларни тайёрлаш, 160 мингдан кўпроқ кадрлар малакасини ошириш мақсад қилинган.

Бугунги кунга қадар мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятини тубдан яхшилаш, мактабгача ёшдаги болалар қамровини ошириш, илғор хорижий тажрибани ўрганган ҳолда, ҳар жиҳатдан замонавий тизим яратиш масаласи долзарблик касб этмоқда эди.

Шунингдек, болаларнинг қизиқиш ва интилишини ҳисобга олган ҳолда, уларга мактабгача бўлган даврда ҳар томонлама пухта таълим-тарбия бериш. Уларнинг дунёқарашини кенгайтириш, мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантириш, қалби ва онгига миллий ва умуминсоний қадриятларни сингдириб бориш. Энг муҳими тўғри тарбия орқали уларни она Ватанга муҳаббат руҳида камол топтириш масаласи ҳар доим даврнинг асосий талаби бўлиб қолади.

Тарбиячиларнинг асосий вазифалари – ёш боланинг дунё ҳақидаги аниқ тасаввурларни йўлга солиш яъни тушунарли қилиб, аввало жонажон Ватан унинг табиатининг бойлиги, ўзи яшаётган оила, ота-онаси ва оила аъзоларига меҳр бериш, ўзининг илк жамоаси боғча ўртоқлари билан яқин дўст бўлиш, ўзаро ёрдам бериш, устозлар, кесалар ва бошқа кишиларни ҳурмат қилиш каби фазилатларни уларга содда тарзда тушунтириб боришдан иборатдир.

Мени фикримча, ривожланган мамлакатлар жадал ва узулуксиз тараққиётининг сабабларини ҳам мактабгача таълим тизимининг фаолиятдан бошлаб ўрганиш керак.

Масалан ривожланган замонавий давлатлар тараққиётининг асл сабабларини бири деб мактабгача таълим жараённинг тўғри ташкил этилишида дейишимиз мумкин. Масалан, **Японияда** – кун чиқар мамлакат аҳолиси фарзандларининг тарбиясига ўта жиддий қарашади. Бу ерда ҳар бир ёшга нисбатан маълум бир муносабатда бўлинади ва айри тарбия усуллари қўлланилади. Машҳур япон психологи Масара Ибукининг фикрига кўра, болага асосий тарбияни 3 ёшгача бериш лозим. Айнан 3 ёшга қадар фарзандингиздаги яширин иқтидорни юзага чиқариш мумкин.

Японияликлар 5 ёшгача бўлган кичкинтойга қиролдек муомала қилишади. Улар истаганларича ўйнашлари, миясига келган ишни қилишлари мумкин. Ҳаттоки болалар боғчаларида болақайлар фломастер билан деворга тўйгунларича чизишлари учун махсус хоналар мавжуд.

Ота-оналар ўз фарзандларини ўйинчоқлар ва ортиқча кийим-кечак билан сийлашмайди. Улар кўпинча акалари ва опаларидан қолган кийимларни кийишади. Сайрга чиққанда эса ўйинчоқлар олиб чиқилмайди. Болаларда атроф-муҳитга бўлган меҳрни шакллантириш мақсадида табиат инъомлари билан ривожлантирувчи ўйинлар ўйнашга ҳаракат қилинади. Агарда она ўз фарзандининг хатти-ҳаракатидан норози бўлса, четга олиб чиқиб, паст овозда унга ўзини қандай тутиш кераклигини тушунтиради.

5 ёшдан 15 ёшга қадар кичик японияликларни тартиб-интизомга ва катталар гапини икки қилмасликка ўргатишади. Тарбияга бундай ёндашув асрдан асрга ўтиб келаётгани ва

Япония жамиятининг ажралмас бўлаги бўлганлиги боис болалар буни меъёрдаги ҳолат сифатида қабул қилишади.

Яна бир жиҳат. Мамлакатда оналарнинг бола тарбиясидан ажралмаган ҳолда кўшимча билим олишига катта эътибор берилади. Мақсад улар тарбиясида бўлган фарзандларининг келгусида ҳар жиҳатдан комил инсон бўлиб етишишларидир.

Айтиш жоизки, Япония бугунги кунда ёшлар томонидан содир этиладиган жинойатчиликнинг камлиги ва инсонларнинг ҳаёт фаровонлигининг юқорилиги билан дунёда етакчидир. Албатта, бунда тарбиянинг роли жуда ҳам каттадир.

Америка Қўшма Штатларидаги эркинлик бола тарбиясида ҳам ўз аксини топган. Оналар фарзандларининг ҳар сониялик қизиқишлари ва инжиқликларини қондиришга тайёрдирлар. Аксарият болалар 4-5 ёшларида ўйинчоқларнинг барча тури билан танишишади, кўпинча америкалик оилаларнинг гараж ва омборхоналари бир маротаба ўйналган ўйинчоқлар билан тўлиб-тошади. Иккинчи томондан, гўдаклигиданоқ америкалик болакайлар **«Сен энг чиройлисан, энг яхшисан, энг ақллисан, энг қобилиятлисан»**, деган сўзларни ҳар куни эшитган ҳолда ўсишади. Мақсад – мустақил инсонни тарбиялаш! Агарда бола хато қилса, уни урушмай: **«Яна бир маротаба ҳаракат қилиб кўр! Сен, албатта, буни урдалайсан! Чунки сен зўрсан!»** дея қўллаб-қувватланади. Албатта, бундай ёндашув келгусида ўзининг мевасини беради.

Кўриниб турибдики, фарзандларимизнинг мактабда қандай ўқиши, юксак мақсадлар билан камол топиши кўп жиҳатдан мактабгача таълим муассасасидаги тарбияга боғлиқ. Илмий кузатишлар ва тадқиқотлар шуни кўрсатадики, инсон умри давомида оладиган барча ахборотнинг 70 фоизини 5 ёшгача бўлган даврда олиши айнан бола шахсининг ривожланишида мактабгача таълимнинг ўрни нечоғли муҳимлигидан далолат беради.

Мактабгача таълим турли ёшдаги болаларни мактабга тайёрлаш билан бирга, уларни соғлом, ҳар томонлама етук қилиб тарбиялаш учун зарур ташкилий, услубий психологик, педагогик шарт-шароитлар яратади, болаларни мактабда мунтазам равишда таълим олишга тайёрлашда ота-оналарга ёрдам беради, унда ўқишга интилиш ҳиссини уйғотади. Мактабгача таълим бола 6-7 ёшга етгунча оилада ҳамда давлат ва давлатга қарашли бўлмаган мактабгача болалар ташкилотларида амалга оширилади. Мактабгача таълим бола шахсини мактабгача болалар таълим-тарбиясига қўйиладиган давлат талабларига мувофиқ соғлом, етук, мактабда ўқишга тайёр тарзда шакллантириш мақсадини кўзлайди.

Хулоса шуки, болаларнинг ҳар хил фаолиятларини илмий асосланган тамойиллар асосида алмаштириб бориш, ҳар хил ёш гуруҳларда болалар ҳаётини тўғри ташкил этишни таъминлайди. Фикримизча, болаларнинг ҳар томонлама ривожланишини таъминлашга қаратилган педагогик жараён мураккаб ва ранг-барангдир.

Умид қиламизки, бугунги Халқаро анжуман юқорида келтирилган муаммоларни ҳал этишда, келажагимиз пойдеворларини мустахкам қалб, юқори билим ва содиқ ватанпарварлар қилиб тарбиялаш бўйича ўзининг аниқ илмий хулосалари ва таклифларини бера олади.

Яна бир бор Анжуман ишига мувафакқиятлар ҳамда иштирокчиларга илмий ютуқларлар тилайман!

Эътиборингиз учун раҳмат!